

SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI DIREKTORINING MALAKA OSHIRISH JARAYONINI TASHKIL ETISH

Xolmirzayeva Nargiza Alimovna

Andijon viloyati Izboskan tuman 38-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282041>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkiloti direktorlarining malaka oshirish jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim orqali o‘qitish masalalari, shuningdek, malaka oshirish tizimining imkoniyatlari keng bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, kasbiy faoliyat, pozitsiya, shart-sharoit, rahbar.

Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv pozitsiyasidan ta’lim tizimida o‘qitish mazmunini o‘zgarib borayotgan jamiyat shart-sharoitlarida hayot faoliyatiga tayyor bo‘lgan shaxsning rivojlantirilishi, ya’ni, kishining mustaqil ta’lim olishga, o‘z-o‘zini nazorat qilishga va shaxsiy ma’suliyatli bo‘lishga tayyorgarlik sifatida olib qarash mumkin. mana shunga bog‘liq holda ta’lim tashkilotlari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini shakllantirishdagi imkoniyatlarida malaka oshirish tizimining salohiyatidan foydalanishni aniqlash zarur bo‘ladi.

Kasbiy faoliyat shart-sharoitlarida har bir tayinlangan rahbar ma’lum bir vaziyatlar sababli (vaqt yetishmasligi, xohish-istak yo‘qligi, imkoniyatlar mavjud emasligi va shu kabilar) mustaqil ravishda o‘zida iqtisodiy masalalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun zarur bo‘ladigan maxsu mahoratni shakllantira olmaydi, qobiliyatlar va sifatlarni rivojlantira olmaydi. Buning ustiga, bu nafaqat yosh (uch yilgacha rahbarlik stajiga ega bo‘lgan), balki ancha katta yoshli va tajribali rahbarlarga ham taalluqlidir.

Katta yoshli va tajribali rahbarlar har doim ham ularning faoliyatida ta’lim tashkilotining iqtisodiy ta’minoti bo‘yicha nimalar yetishmayotganligini tushunib yetavermaydilar, o‘zlari rahbarlik qilayotgan va shaxsan o‘zlarining kuchli va kuchsiz tomonlarini yaxshi tasavvur qilolmaydilar, potensial imkoniyatlardan foydalanmaydilar va xavf-xatarlarni yetarlicha hisobga olmaydilar.

Yetarlicha ko‘p hollarda bunday faoliyatni takomillashtirishga bo‘lgan urinishlar zaruriy kasbiy mahorat va sifatlarning shakllantirilishiga emas, balki asosan zaruriy axborotlarni olishga, tayyor yechimlarni izlab topishga yo‘naltiriladi. Shu bilan birga, tayyor modellar (iqtisodiy masalalarni yechish namunalari) ko‘pincha betakror, ya’ni, aynan bir vaziyat va bitta ta’lim tashkiloti uchun samarali bo‘ladi.

Bayon etilganlar asosida malaka oshirish tizimining imkoniyatlari bizning fikrimizcha, o‘z ichiga quyidagi pozitsiyalarni oladi:

- rahbarni o‘qitish mazmunining uning kasbiy faoliyati maqsadlariga, vazifalariga va natijalariga mosligi;
- ta’lim jarayonining rahbardagi individual ehtiyojlarni hisobga olish bilan tuzilishi;
- rahbarning ilgaridan mavjud bo‘lgan tajribalarini hisobga olish bilan qo‘shimcha ta’lim dasturini tuzish;
- nazorat natijalari bo‘yicha individual dasurlarni tahrirlash va taqsimlangan nazorat bilan o‘qitishning modulliligi;

- o'qitish muddatlarining rahbarning tayyorlanganligi bo'yicha dastlabki darajaga bog'liqligi bo'yicha variativligi;

- ta'lim tashkilotini resurslar bilan ta'minlash bo'yicha iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish uchun rahbarda zaruri mahorat tizimini shakllantirish;

- rahbarda u iqtisodiy masalalarni yetarlicha muvaffaqiyatli hal qila olishi uchun zarur bo'ladigan maxsus bilimlar, qobiliyatlar va sifatlarni shakllantirish.

Iqtisodiy kompetentlikni shakllantirish yo'lida sezilarli to'siq bo'lib rahbarning ongi hisoblanadi. Jumladan, ta'lim sohasidagi iqtisodiy o'zgarishlarning zarurligi rahbar tomonidan tan olinadi, lekin hali qabul qilinmaydi, rahbar tomonidan anglab yetilmaydi. Malaka oshirish tizimida esa rahbar ongini qayta o'zgartirish, unda iqtisodiy kompetentlikni shakllantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish mumkin.

Pedagogikada shart-sharoitlar tadqiq qilinayotgan jarayon bilan birga boradigan obyektiv imkoniyatlar, holatlar va chora-tadbirlar jamlanmasi sifatida olib qaraladi. Ular ma'lum bir tartibda tuzilmalangan va belgilangan maqsadga erishishga yo'naltirilgan.

Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, quyidagi shart-sharoitlar yaratilsa, maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining iqtisodiy kompetentligi ijobiy shakllanadi:

- shaxs darajasida iqtisodiy kompetentligini rivojlantirishda rahbarning ta'limga bo'lgan ehtiyojlari;

- andragogik ta'lim dasturini amalga oshirish uchun modulli tizim;

- iqtisodiy kompetentlikni shakllantirishni monitoring qilish.

Hozirgi zamon ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarida o'z yo'nalishini topa oladigan kompetentli shaxsni shakllantirish amaliyotda bir tomondan,

ta'lim mazmunini, ikkinchi tomondan esa – pedagogik texnologiyalarni yangilash vositasida amalga oshirilishi mumkin. Katta yoshlilarning ta'limi nazariyasi va amaliyotida boshqaruv kadrlarini tayyorlash bo'yicha ishlar tajribalari to'plangan bo'lib, ularda o'qitishning blokli-modulli texnologiyalari hamda muammoli-faol metodlari o'rin olgandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
2. Qodirova F., Toshpo'latova Sh., Karimova N., A'zamova M. "Maktabgacha pedagogikasi" Darslik. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. – 688 b.
3. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati //Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021
4. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competative personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
5. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
6. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkolы. – M., 1995. – 441 s.
7. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opыt. – Kiyev, 1988. – S. 65.